

РАЗДЕЛ 3

Теория и история права и государства; история правовых учений; международное публичное право; международное частное право

УДК 342.72/.73

DOI

СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

**МАТВИЕНКО Е.А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права юридического
факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье представлены результаты исследования новой мировоззренческой парадигмы XXI столетия – четвертого поколения прав человека, являющегося прямым олицетворением развития в области медицины, геномной инженерии и т.д. Рассмотрены научные точки зрения учёных о сущности, содержании четвёртого поколения прав человека, а также необходимости его выделения в качестве отдельной концепции поколения прав наряду с классическим представлением, выработанным Карелом Васаком. Изучены особенности отдельных соматических (личностных) прав человека, с учётом их правовой регламентации как на национальном, так и на международном уровнях.

Ключевые слова: права человека, четвёртое поколение прав человека, соматические права, цивилизационные изменения, технологический прогресс, свобода распоряжения.

FORMATION OF THE CONCEPT OF SOMATIC HUMAN RIGHTS IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

**MATVIENKO E.A.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the
Department of Theory and History of State and Law of
the Faculty of Law
SEI HPE «Donetsk National University»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article presents the results of a study of a new worldview paradigm of the XXI century – the fourth generation of human rights, which is the direct embodiment of development in the field of medicine, genetic engineering, etc. The scientific points of view of scientists about the essence, content of the fourth generation of human rights, as well as the need to distinguish it as a separate concept of the generation of rights along with the classical view developed by Karel Vasak. The peculiarities of individual somatic (personal) human rights are studied, taking into account their legal regulation both at the national and international levels.

Keywords: human rights, the fourth generation of human rights, somatic rights, civilizational changes, technological progress, freedom of disposal.

Постановка задачи. Институт прав человека на протяжении многих столетий выступает императивом человеческого существования, значение которого возрастает в условиях цивилизационных и геополитических изменений, а также является основным показателем уровня демократизации государства. Одним из важных критериев оптимизации деятельности любого государства является реформирование его законодательной базы, в том числе, внесений изменений в основной закон государства – Конституцию, для обеспечения ее развития через верховенство норм права и морали, гармоничного развития всех членов социума. Так, необходимость реформирования законодательной базы в сфере прав человека вызвано появлением и развитием новых поколений прав, а вместе с тем и достижениями в различных отраслях науки в силу своей востребованности.

Анализ последних исследований и публикаций. Концептуальным основанием для постановки проблемы послужили положения, изложенные в работах Карела Васака, А.Б. Вангерова, В.И. Крусса, М.А. Лаврика, А.И. Ковлера, О.Э. Старовойтовой, Т.Л. Живулиной, Г.Б. Романовским, Е.В. Перевозчиковой и других.

Актуальность. Современные представления и интерпретация категорий прав человека находятся в своём динамическом развитии. Так, помимо традиционных поколений прав человека возникают новые права, связанные с повсеместным развитием технологий и созданием новаций в различных сферах деятельности современного общества. Вместе с тем, данные процессы должны находится под пристальным контролем государства с целью выработки механизмов регулирования и защиты новых общественных отношений. Так, тенденции развития новых прав и совершенствования их правовой регламентации обусловлены в

первую очередь тем, что права человека, как основополагающая ценность в цивилизованном обществе, представляет собой приоритетную задачу государства для сохранения своего нормального функционирования, а также требованиями, которые диктует современный прогрессирующий мир, вызванный технологической революцией общества.

В настоящее время особый интерес представляют права, основанные на свободе человека распоряжаться своим телом. Так, в правовой науке данная категория прав именуется как соматические или личностные права человека. На практике, при реализации данных прав, возникает ряд проблем, связанных с отсутствием должной правовой регламентации, что и обуславливает актуальность темы исследования и вызывает необходимость дальнейшего изучения особенностей соматических прав и их правового регулирования.

Целью статьи является теоретико-правовой анализ соматических (личностных) прав человека с целью определения их содержания в разрезе современного общественного развития в условиях глобализации.

Изложение основного материала исследования. В современном мировом законодательном и политическом пространстве права и свободы человека закреплены как наивысшая ценность мировой цивилизации. Как справедливо указывает Ю.Д. Кокамбо, данное явление обусловлено общей гуманизацией права как на национальном, так и на международном уровнях [1, с. 82]. Следует согласиться с мнением Е.А. Лукашевой, которая указывает, что современный мир невозможно представить без прав человека, основанных на принципах свободы, равенства, справедливости и имеющих универсальный характер [2, с. 3]. Современные представления о правах человека отличаются достаточным разнообразием, что объясняется разнотипными правовыми подходами к определению сущностных характеристик прав человека, роли в современной конституционной доктрине.

Следует отметить, что концепция поколений прав человека впервые была сформулирована в 1977 году чешским юристом, директором Отдела прав человека и мира ЮНЕСКО Карелом Васаком [3, р. 29].

Согласно данной концепции, основные права человека принято разделять на три поколения. Так, первое поколение

включает в себя гражданские и политические права; ко второму поколению относятся экономические, социальные и культурные права; третье – представляет собой поколение коллективных прав.

В основе, представленной выше классификации, лежит временной критерий актуализации каждого поколения прав по мере исторического развития общества [4].

Стоит указать, что представленная выше концепция, несмотря на свою общепризнанность, не является идеальной и вызывает огромное количество споров среди специалистов в научном кругу.

В настоящее время, распространённой является идея, о необходимости включения новых поколений прав человека в традиционную концепцию в связи с условиями развития определенной исторической эпохи. Наряду с научным и техническим прогрессом в области медицины, генетики, биоинженерии и т.д. возникает необходимость выделения четвертого поколения прав человека – соматических (личностных) прав. Так, анализ данной категории прав позволяет согласиться с выводом К.У. Харченко о том, что четвертое поколение прав человека представляет собой независимость и альтернативность лица в выборе правомерного поведения, которое основывается на автономии в границах единого правового поля, норм морали и религии [4].

Для выяснения роли и значения соматических прав в современной научной доктрине, необходимо определить их сущностную характеристику, а также рассмотреть подходы исследователей к определению данного термина, сложившиеся в науке. Например, такой учёный, как В. И. Крусс определяет соматические права как «...группу таких, которые основываются на фундаментальной мировоззренческой уверенности в «праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности организма и расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными средствами» [5, с. 43].

По мнению другого российского ученого А.И. Ковлера, при определении сущности соматических прав, речь идет о правах на манипуляции с телесной субстанцией, что образует юридически-антропологическую проблему [6, с. 425].

Такой исследователь в области соматических прав как М.А. Лаврик отмечает, что «под соматическими правами в узко-юридическом смысле следует понимать признанную обществом и государством возможность определенного поведения, выражающуюся в полномочиях по распоряжению человеком своим телом» [7, с. 23].

Исходя из подходов к определению понятия соматических прав необходимо отметить существенный общий признак вышеприведенных дефиниций, который заключается в возможности человека свободно распоряжаться своим телом.

Стоит также отметить, что до настоящего времени в научной литературе не сложилось четкого представления об исчерпывающем перечне соматических (личностных) прав. В связи с этим интерес представляет подход М.А. Лаврика, который выделяет такие виды соматических прав, как:

- 1) право на смерть;
- 2) права человека относительно его органов и тканей;
- 3) сексуальные права человека;
- 4) репродуктивные права человека, как позитивного (искусственное оплодотворение), так и негативного характера (аборт, стерилизация, контрацепция);
- 5) право на перемену пола [7, с. 22].

Относительно таких категорий, как право на клонирование (как всего организма, так и отдельных органов), а также право на употребление наркотиков и психотропных веществ, автор, указывая на запрет, установленный действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ), подчёркивает необходимость изучения опыта других государств, где существует признание данных действий и соответствующее правовое регулирование [7, с. 22-23].

Таким образом, научное представление исследователей относительно природы соматических прав является дискуссионным. Стоит указать, что в настоящее время существует множество проблем не только теоретического, но и правоприменительного характера. Как уже отмечалось ранее, на данный момент отдельной сформированной классификации указанной категории прав не выработано, в связи с чем целесообразно рассмотреть правовую сущность отдельных

соматических прав, исходя из концепции, предложенной М.А. Лавриком.

Так, право на смерть представляет собой концепцию, в соответствии с которой человек вправе прекратить свою жизнь или прибегнуть к эвтаназии. В науке, исходя из такого критерия, как «позиция врача», выделяют активную и пассивную эвтаназию. Активная эвтаназия осуществляется путем активных медико-социальных действий врача, пассивная – предполагает отказ от проведения или прекращение медико-социальных мероприятий, направленных на спасение жизни пациента. В настоящее время в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) установлен запрет медицинскому персоналу на осуществление эвтаназии, что прямо закреплено в ст. 36 Закона ДНР № 42-ІНС от 24.04.2015 «О здравоохранении» (далее – Закон № 42-ІНС). Однако если обратиться к законодательству зарубежных стран, то стоит отметить, что подходы к урегулированию осуществления процедуры эвтаназии различны [8]. Так, к примеру, в Нидерландах обсуждается возможность применения эвтаназии не только к смертельно больным пациентам, но также и к здоровым пожилым людям по их личной просьбе. Исходя из опыта Великобритании, на практике выделяют случаи применения процедуры активной эвтаназии, ассистированного самоубийства и пассивной эвтаназии, что представляет собой сходство с практикой, применяемой на территории Соединенных Штатов Америки. Так, проблема легализации эвтаназии на данный момент стоит наиболее остро, поэтому подробное её рассмотрение не является возможным в представленной работе, поскольку в данном случае необходим более глубокий анализ в рамках отдельного исследования.

Изучая категорию прав человека относительно его органов и тканей, стоит обратить внимание на проблему определения органов и тканей человека в качестве объектов гражданских прав. Так, согласно различным международным актам установлены ограничения относительно запрета получения имущественной выгоды исходя из продажи органов и тканей человека. К примеру, Глава VII Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1994 г., именуемая как «Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека», а именно ст. 21

устанавливает, что тело человека и его части не должны как таковые являться источником получения финансовой выгоды [9]. Обращаясь к законодательству ДНР, необходимо подчеркнуть, что на данный момент вопросы донорства органов и их трансплантации не урегулированы должным образом. Однако, правительство ДНР активно ведут работы по разработке рекомендаций по проекту Закона ДНР №206-Д «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку». В связи с чем, целесообразно обратиться к опыту РФ, а именно к ст. 15 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» норма которого гласит, что учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить операции по забору и заготовке органов и (или) тканей у трупа, запрещается осуществлять их продажу [10]. Приведенный анализ правовой регламентации вопросов использования органов и тканей человека исключают возможность отнесения их к объектам гражданского права, однако, если изучить такую категорию соматических прав человека как репродуктивные права, а именно возможность использования такой вспомогательной репродуктивной технологии, как суррогатное материнство, возникает ряд противоречий.

Так, в соответствии с ч. 9 ст. 48 Закона ДНР № 42-ИНС, суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [8]. Так, исходя из данной дефиниции, интерес представляет определение правовой природы договора, который заключается между сторонами указанных правоотношений. Специфика договора о суррогатном материнстве состоит в том, что при заключении договора каждая из сторон преследует свой интерес. Так, интерес родителей-заказчиков заключается в возможности иметь ребенка, а интерес суррогатной матери – в получении установленного в договоре вознаграждения. В данном случае приемлемой является позиция А.В. Малютиной, в соответствии с которой договор о суррогатном материнстве следует относить к договорам возмездного оказания услуг, выделяя его в

отдельный вид со своими специфическими чертами [11, с. 48]. Согласно этому подходу, предметом договора будет выступать не ребенок, а услуги, которые обязуется оказать суррогатная мать, что на наш взгляд является наиболее приемлемым с точки зрения этических и моральных соображений.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что несмотря на установленные международно-правовые запреты относительно недопущения извлечения финансовой выгоды в результате использования органов и тканей человека, в некоторых случаях тело может расцениваться как объект гражданских прав, что подтверждается особенностями практики применения такой репродуктивной технологии, как суррогатное материнство.

Выводы по данному исследованию. Исходя из анализа нормативно-правовых актов, а также научных работ можно сделать вывод, что сегодня проблема соматических прав человека представляет собой новое направление в юридической парадигме, вызывающее интерес среди исследователей различных отраслей науки. Общая концепция поколений прав человека, появление новых поколений и разработка их теоретического осмысления отражает процесс эволюции общественной мысли на современном этапе развития человечества. Так, разработка новых научных моделей в рамках традиционных прав человека является вполне оправданной с точки зрения потребностей современного социума.

На основе данного исследования стоит подчеркнуть, что в настоящее время не все соматические права человека признаются на территории ДНР. Так, на некоторые установлены ограничения или же, как в случае с эвтаназией – прямой запрет. Также проблемой является неполнота законодательных основ в области соматических прав. В связи с чем, для повышения эффективности правового регулирования соматических (личностных) прав необходимо дальнейшее рассмотрение и изучение данной категории прав, а также разработка нормативно-правовой базы с целью устранения пробелов и преодоления коллизий в законодательном поле ДНР в данной области.

Список использованных источников

1. Кокамбо, Ю. Д. Соматические права человека как новое поколение прав личности / Ю. Д. Кокамбо // Вестник Амурского

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – № 68. – С. 82-85.

2. Лукашева, Е.А. Права человека: Учебник для вузов / Ответственный редактор – член-корр. РАН, доктор юридических наук Е.А. Лукашева. – М.: Москва: Норма : ИНФРА-М, 1999. – 573 с.

3. Vasak K. A 30-year struggle. / K. Vasak // The UNESCO Courier. – 1977. Vol.11. – P. 28-29.

4. Харченко, К. У. Значение концепции «поколений» прав человека / К. У. Харченко // Молодой ученый. – 2020. – № 6 (296) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/296/67189/> (дата обращения: 28.05.2022). – Загл. с экрана.

5. Крусс, В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / В. И. Крусс // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 43–50.

6. Ковлер, А.И. Антропология права : Учеб. для вузов / А.И. Ковлер; Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т. - М. : НОРМА, 2002. - 467 с.

7. Лаврик, М. А. К теории соматических прав человека / М. А. Лаврик // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 3. – С. 16-26.

8. О здравоохранении: Закон Донецкой Народной Республики № 42-ИНС от 24.04.2015 (действующая ред. по сост. на 11.02.2022) / Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zdravohranenii/> (дата обращения: 25.05.2022). – Загл. с экрана.

9. Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине ETS N 164 (Принята Комитетом министров Совета Европы 19 ноября 1996 г.) / Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/2562155/> (дата обращения: 27.05.2022). – Загл. с экрана.

10. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 (с изм. и доп.) / Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/136366/> (дата обращения: 27.05.2022). – Загл. с экрана.

11. Малютина, А. В. О правовой природе договора суррогатного материнства / А. В. Малютина // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2012. – № 1 (11). – С. 47-48.